

bo'lganda (1-egri chiziq); Ustki konveyer lentasi tezligi turli nominal unumdorliklarda boshqarilayotganda – Q_{m1} , $Q_{m1} = 5; 6; 7$ t/min (mos ravishda 2-, 3-, 4-egri chiziqlar).

Bundan tashqari, ustki konveyer lentasi tezligi boshqarilayotgan holatda, uning chiziqli yuklanishi q_{r1} maksimal qiymatni qabul qiladi va quyidagi formulaga asosan aniqlanadi:

$$q_{r1} = q_{r1max} = \frac{60Q_{m1g}}{3,6Q_{m1}} \quad (9)$$

Bu holda ustki (nadbunker) konveyer lentasining tezligi unga kelayotgan yuk oqimi m_Q ga bog'liq holda quyidagiga teng bo'ladi:

$$v_{n1} = \frac{m_Q}{Q_{m1}} v_{nm1}. \quad (10)$$

bu yerda v_{nm1} – ustki (nadbunker) konveyer lentasining ruxsat etilgan maksimal tezligi, m/s.

6-rasm. «Konveyer–bunker–konveyer» tizimining o'ziga xos energiya sarfi E ning yuk oqimining o'rtacha miqdori m_Q ga bog'liqligi grafigi

Xulosa

«Konveyer–bunker–konveyer» tizimining o'ziga xos energiya sarfi E ning yuk oqimining o'rtacha miqdori m_Q ga bog'liqligi grafigidan ko'rinadiki, $m_Q < 6,8$ t/min bo'lganda «konveyer-bunker-konveyer» tizimining solishtirma energiya sig'imi E, lenta tezligi rostlanadigan holatda, konveyer tezligi rostlanmaydigan holatdagiga nisbatan 23 % ga kichik bo'ladi. Agar bunker usti konveyeriga kelayotgan yuk oqimi miqdori $m_Q \geq 6,8$ t/min bo'lsa, unda «konveyer-bunker-konveyer» tizimining solishtirma energiya sig'imi E, bunker usti konveyer lentasining rostlanadigan va rostlanmaydigan tezliklarida, bunker usti konveyeriga kelayotgan yuk oqimi m_Q miqdoridan ham, bunker usti konveyerining Q_{m1} nominal unumdorlik qiymatidan ham qat'i nazar, doimiy qiymat qabul qiladi. Shunday qilib, konveyer lentasi tezligini rostlashda, lentadagi maksimal chiziqli yuk doimiy bo'lganda, konveyerga kelayotgan yuk oqimi miqdori ikki baravar kamayganda, konveyer lentasi tezligini rostlash orqali elektr energiya yo'qotishlari 30 % ga kamayadi [14].

RESEARCH ON THE ENERGY EFFICIENCY OF MINING TRANSPORT SYSTEMS WITH CONVEYOR INSTALLATIONS

Eshmurodov Z.O., Bobojanov M.K.

*Navoi State Mining and Technologies University, Navoi, Uzbekistan
Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan*

Doi:

ABSTRACT

Received:
08.07.2025

Revised:
13.07.2025

Accepted:
27.07.2025

Published:
10.10.2025

The energy efficiency of mining and metallurgical enterprises depends on the following factors: mining-geological, climatic-meteorological, production-technological, and organizational-managerial. The transportation of rocks increases energy consumption, while the increase in the degree of crushing reduces energy consumption. The rise in specific resistance to fracture and in the loosening coefficient increases energy consumption. In order to determine the influence of structures and parameters affecting the operation of the ore transportation technological scheme, the "conveyor–bunker–conveyor" system was considered in terms of energy efficiency, and mathematical models related to the operation of the "conveyor–bunker–conveyor" system were obtained. Based on these models, the throughput capacity of the system was studied depending on the bunker volume as well as the material flows before and after the bunker. In addition to the factors listed above, the efficiency of mining transport systems is also affected by the design and operational parameters of technological equipment and the specific energy consumption during rock transportation. Thus, among the important factors mentioned, the most significant is the electrical energy consumed by technological equipment in mining transport systems to perform useful work. As a criterion of energy efficiency of the useful

work performed by the conveyor in transporting rocks over a distance, the specific consumption of electrical energy – kWh/(t·km) – is taken. Therefore, an urgent task is the optimization of electric drive parameters, taking into account the specifics of multi-drive conveyor systems, which will improve their reliability and reduce energy costs

KEY WORDS

mahkamlovchi elementlar, ankerlar, adgeziv ta'sir, yopishtirish kuchlanishlari, mahkamlovchi eritma, yopishtirish mustahkamligi, fizik-mexanik xossalalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Z. Eshmurodov. Energiya va resurs tejovchi texnologiyalar: kon va transport tizimlarida rostanuvchi elektr privod asosida // Monografiya, – Navoiy, NGGiTU, 2023, 194 bet.
2. Bobozhanov M.K., Eshmurodov Z.O. Investigation of the efficiency of belt conveyors of mining transport systems. Problems of computer science and energy. – Tash-kent, 2020. – No. 2. – pp. 65-73.
3. Eshmurodov Z.O., Bobozhanov M.K. Investigation of the efficiency of conveyors of mining transport systems // Mining Bulletin of Uzbekistan. – Navoi, 2020. – No.3. – pp. 109-112.
4. Eshmurodov Z.O. Justification of the use of adjustable electric drives in electrified crop production systems// Monograph, - Navoi, NGGTU, 2024, - s 169. ISBN 978-9910-774-45-4 Publishing house «Science algorithm»
5. Ziyodullo Eshmurodov. “Lentali konveyerlarning kon-transport tizimlarida ishlash samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni tadqiq etish” // Journal of Advances in Engineering Technology, Vol. 3(15), 2024-yil iyul – sentyabr, bet. 42–49. DOI: 10.24412/2181-1431-2024-3-42-49.
6. Petuxov S.V. Ko'mirni ochiq usulda qazib olish korxonalarida elektr energiya iste'molini tadqiq etish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish // Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Moskva, 2019. – 168 b.
7. Zaika V.T. Ko'mir shaxtalarining yer osti kon mashinalari va qurilmalarida elektr ta'minoti hamda energiyadan foydalanish samaradorligini oshirish usullari // Texnika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi. – Dnepropetrovsk, 2001. – 350 b.
8. Prokuda V.N. Ko'mir shaxtalarining magistral konveyer transportida tog' massasining dinamikasini hisobga olgan holda energiya samaradorligi // Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Dnepropetrovsk, 2015. – 160 b.
9. Prokuda V.N., Mishanskiy Yu.A., Protsenko S.N. PAODTЭK “Pavlogradugol” PCII “Shaxta «Pavlogradsкая»” magistral konveyer transportida tog' massasini tadqiq etish va baholash // Gırnicha elektromexanika, (12) – 2012. – № 88. – B. 107–111.
10. Petkov O.N. Tog' massasining kirish oqimiga ko'ra lentali konveyer tezligini avtomatik boshqarish tizimini ishlab chiqish va tadqiq etish // Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Moskva, 2007. – 20 b.
11. Stavitskiy V.N. Rostlanuvchi privodli lentali konveyer tog' massasining dinamikasi // DonNTU ilmiy ishlari. Seriya: Hisoblash texnikasi va avtomatlashtirish, № 23 (201) 2012. – B. 49–53.
12. Kaung Pyei Aung. Ikki privodli lentali konveyerning tortish omilini avtomatik barqarorlashtirish tizimini ishlab chiqish va tadqiq etish // Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Moskva, 2018. – 112 b.
13. Belov M.P., Novikov A.D., Rassudkov L.N. Tipik ishlab chiqarish mexanizmlari va texnologik majmualarning avtomatlashtirilgan elektr privodi. – 3-nashr. – Moskva: Akademiya, 2007. – 576 b. ISBN: 978-5-7695-4497-2.
14. Kiriya R.V. Ko'mir shaxtalarining yer osti konveyer transporti tizimlari ishlash samaradorligini aniqlash mezonini // “Naukovı vıstı. Zamonaviy metallurgiya muammolari”, Dnepropetrovsk, 2013. – № 16. – B. 13–21.
15. Allaev K.R. Zamonaviy energetika va uning rivojlanish istiqbollari / tahrir: Salimov A.U. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021. – 952 b.

Mualliflar haqida ma'lumot:

Eshmurodov Ziyodullo Oripovich	– “Eletr energikasi” kafedrası professorı, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, 210100, O'zbekiston Respublikasi Karmana sh F.Xodjaev 49 ORCID: https://orcid.org/0009-0007-5198-132X , e-mail: eshmurodov.60@mail.ru .
Bobojonov Maqsud	– “Elektr taminoti” kafedrası professorı Toshkent davlat texnika universiteti, ORCID: https://orcid.org/0000-0001/9655-2683 e-mail mbobojanov@yahoo.com

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАБОЯ И ГОРНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

Махмудов Ш.А.

*Навоийский государственный горно-технологический университет,
Навои, Узбекистан.*

Doi:

АННОТАЦИЯ	В статье представлены результаты исследований, посвящённых оценке влияния горнотехнических и климатических условий, а также качества подготовки забоя на производительность карьерных экскаваторов, эксплуатируемых на рудных месторождениях Узбекистана. Показано, что фактическая месячная производительность экскаваторов ЭКГ-20К, ЭКГ-15 и ЕХ-3600 варьирует в пределах 230–450 тыс. м ³ , а величина годовой наработки в машино-часах напрямую зависит от состояния рабочей площадки. Установлено, что при «хорошем» технологическом состоянии забоя экскаваторы работают более 5 тыс. машино-часов в год, при «удовлетворительном» – 2,5–3,5 тыс., а при «неудовлетворительном» – менее 2,5 тыс. машино-часов. Обоснована целесообразность применения трёхбалльной системы оценки качества подготовки забоя, учитывающей гранулометрический состав горной массы, наличие негабаритов, параметры рабочей площадки и время дополнительных операций. Сравнительный анализ областей применения механических и гидравлических экскаваторов показал различие их эксплуатационных преимуществ и ограничений. Полученные результаты подтверждают, что технологическое состояние забоя и внешние природно-климатические факторы определяют интенсивность выработки ресурса карьерной техники и уровень её производительности.
Получено: 15.07.2025	
Пересмотрено: 20.07.2025	
Пересмотрено: 04.08.2025	
Опубликовано: 10.10.2025	
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА	экскаватор, производительность, состояние забоя, гранулометрический состав, горнотехнические условия, климатические факторы, эксплуатационные показатели.

Введение

Большое разнообразие горнотехнических условий, характерных для разработки рудных месторождений Узбекистана, предопределяет необходимость использования широкого спектра выемочно-погрузочного оборудования различного типа, конструкции и функционального назначения. Это обусловлено тем, что месторождения отличаются не только по своим геологическим признакам, но и по генетической природе образования, вещественному и минералогическому составу, текстурно-структурным характеристикам и структурно-прочностным свойствам вмещающих пород. Подобное разнообразие параметров массива напрямую влияет на выбор рациональных машин, их режимов работы и схем взаимодействия в комплексе. На сегодняшний день на горных предприятиях Узбекистана функционирует более 200 карьерных экскаваторов крупнейших мировых и отечественных производителей, среди которых ИЗ-КАРТЭКС, Komatsu, Hitachi, Caterpillar, Taiyuan Heavy Machinery Group, ХСМГ и ряд других машиностроительных компаний.

Анализ условий эксплуатации карьерной техники в Узбекистане показывает, что существует тесная причинно-следственная связь между горно-геологическими, производственными, а также климатическими особенностями ведения работ и видом применяемого карьерного экскаватора. В связи с этим все факторы, определяющие выбор оборудования и его эксплуатационную эффективность, можно разделить на несколько укрупнённых групп:

природно-геологические факторы, связанные с прочностью, трещиноватостью и структурой массива;

конструктивно-эксплуатационные характеристики экскаваторов, включая надёжность, энергетическую эффективность и приспособленность к конкретным условиям;

горнотехнические, технологические, организационные и экономические условия, определяющие масштаб и специфику добычи.

В настоящей работе рассматриваются вопросы влияния совокупности указанных факторов на производительность и эксплуатационные показатели одноковшовых карьерных экскаваторов циклического действия, особенно в условиях сложно-структурных и глубоких карьеров.

Проведённые исследования показали, что по мере увеличения глубины разработки возрастает доля крепких и трудно разрабатываемых пород. Так, если при глубине карьера 100–150 м их содержание составляет порядка 10–22 %, то при достижении глубины 600–650 м этот показатель возрастает уже до 48–53 %. Указанная тенденция существенно усложняет процесс экскавации и требует более мощных, надёжных и энергоэффективных машин.

Дополнительное влияние на эксплуатацию карьерного оборудования оказывают климатические условия, которые в Узбекистане отличаются значительной контрастностью. Карьеры расположены в зоне субтропического засушливого климата с выраженной резко континентальной спецификой. Здесь техника эксплуатируется как в условиях экстремально низких температур зимой (до $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$), так и в условиях летнего зноя, когда температура воздуха достигает $+42\text{ }^{\circ}\text{C}$ и выше. Характерны резкие перепады температуры в течение суток: днём температура может держаться около $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, тогда как ночью опускаться до $+8\dots+10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Подобные колебания негативно сказываются на состоянии узлов и агрегатов карьерной техники, вызывая частые поломки и ускоренный износ. В результате предприятия несут значительные дополнительные расходы на восстановление оборудования, а незапланированные простои машин приводят к ощутимым потерям прибыли. По оценкам специалистов, каждый день вынужденного простоя крупной техники из-за аварийного отказа обходится предприятию в весьма значительные суммы.

Установлено, что климатические условия оказывают непосредственное воздействие на производительность экскаваторов: в диапазоне температур от $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ производительность может отличаться в 1,6–2,0 раза. Это ещё раз подчёркивает необходимость учёта внешней среды при выборе и эксплуатации оборудования.

Обобщение опыта крупнейших горнодобывающих предприятий Узбекистана, разрабатывающих месторождения золота, меди, железо и других полезных ископаемых, позволило выявить закономерности в применении механических и гидравлических экскаваторов. Так, механические лопаты с вместимостью ковша до 10 м^3 , а также гидравлические экскаваторы наиболее эффективно используются при разработке сравнительно небольших месторождений производственной мощностью до 5 млн м^3 в год, а также в районах, где отсутствует стабильное электроснабжение. На крупных карьерах, где выполняются вскрышные работы и массовая выемка полезного ископаемого, приоритет отдаётся механическим лопатам с вместимостью ковша свыше 10 м^3 . При этом для

селективной выемки, требующей большей маневренности и точности, преимущественно применяются гидравлические экскаваторы. Для месторождений средней мощности характерно использование обеих разновидностей машин с ковшами до 10 м^3 .

Каждый из типов оборудования обладает своими преимуществами, которые определяют области его рационального применения. Так, механические экскаваторы отличаются высокой надёжностью, способностью эффективно работать в тяжёлых условиях, сравнительно низкими эксплуатационными затратами и возможностью разработки более высоких уступов. Они позволяют формировать рабочие борты с увеличенным углом откоса, что способствует снижению текущего коэффициента вскрыши. В то же время гидравлические экскаваторы более автономны, манёвренны и мобильны, требуют меньших капитальных вложений и имеют более короткий срок окупаемости. Дополнительное преимущество заключается в том, что рабочий орган гидравлических машин обладает дополнительной степенью свободы, что расширяет их технологические возможности. К этому добавляется наличие развитой системы сервисного обслуживания со стороны фирм-производителей.

Рис. 1. Сравнительные области применения механических и гидравлических экскаваторов

Материалы и методы

Для количественной оценки влияния физических и механических характеристик горных пород на работу экскаваторов, а также для обоснования правильности выбора оборудования академик В. В. Ржевский предложил использовать относительный показатель трудности экскавации породы $P_э$, который определяется по эмпирической зависимости. Применение данного подхода позволяет более объективно сопоставлять условия работы различных типов машин и выбирать оптимальные варианты для конкретных горнотехнических ситуаций [1–4].

$$P_э = 0,3\lambda(0,2\sigma_{сж} + \sigma_{сд} + \sigma_{раст}) + 0,3\gamma, \quad (1)$$

где λ -коэффициент структурного ослабления пород в массиве направлений копания; $b_{сж}$, $b_{сдв}$, $b_{раст}$ —соответственного пределы прочности горных пород на сжатие, сдвиг, растяжение, МПа; γ -плотность насыпной массы, т/м³.

При выборе типа экскаватора, его модели, параметры забоя должны соответствовать физико-техническим характеристикам разрабатываемой породы, ее экскавируемости, определяемой величиной удельного сопротивления копанию [5-7].

$$K_F = \frac{P_k}{F_\phi} < \frac{P_k}{bt_p}, \quad (2)$$

где P_k -касательная сила сопротивления породы копания; F_ϕ -фактическая площадь поперечного сечения стружки; b – ширина стружки; t_p -расчетная толщина стружки (глубина внедрения экскавирующего органа).

Относительный показатель трудности экскавации разрушенных пород зависит в основном от их степеней кусковатости и связности, характеризуемых коэффициентом разрыхления, и определяется по эмпирической формуле [8,9].

$$\Pi_{э,р} = \left[A + \frac{10A}{K_p^2} \right], \quad (3)$$

где A -показатель кусковатости разрыхленной горной массы, $A = \gamma d_{ср} + 0,1\sigma_{сдв}$, $d_{ср}$ - средний размер кусков разрушенной породы в развале; K_p – коэффициент разрыхления разрушенной породы в развале.

В исследованиях за критерий оценки кусков горной массы может быть принят средний диаметр куска, величина которого вычисляется по формуле [10,11]:

$$d_{ср} = \sum_{i=1}^n X_i \gamma_i, \quad (4)$$

где $d_{ср}$ - диаметр среднего куска; X_i - среднее арифметическое границ i -ой фракции; n - число фракций; γ_i - содержание i -ой фракции.

Вышеуказанными факторами и по степени кусковатости и разрыхленности горных пород определяются технико-экономические показатели последующих технологических процессов: экскавации, транспортирования, складирования, обогащения и т.д.

Для обеспечения высокоэффективной работы карьерного экскаватора необходимо, чтобы взорванная порода была не только интенсивно раздроблена, но и хорошо разрыхлена. С ростом коэффициента разрыхления породы (K_p) в развале сокращается длительность черпания ($T_ч$), повышается коэффициент наполнения ковша (K_n), создаются условия для увеличения безопасной высоты разрабатываемого забоя (H_u)

Результаты и обсуждения

В ходе экспериментальных исследований гранулометрический состав взорванной горной массы определяется двумя основными методами: либо посредством непосредственного измерения кусков в развале, либо с использованием современного фотограмметрического метода, позволяющего получать более полную и объективную картину распределения фракций. На основании анализа полученных данных предлагается оценивать состояние забоя и рабочей площадки по трёхбалльной шкале: «хорошее», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Такая классификация позволяет более наглядно и структурированно характеризовать условия работы экскавационной техники, а также прогнозировать её производительность и надёжность.

Каждая из выделенных категорий состояния забоя определяется рядом технологических критериев, которые комплексно отражают как физико-механические свойства породы, так и параметры самой рабочей площадки:

Хорошее состояние

Полное отсутствие «негабаритов» — кусков породы, размеры которых превышают допустимые для нормальной работы экскаваторов.

Средняя кусковатость взорванной массы составляет 150–300 мм, что соответствует оптимальным параметрам для погрузки.

Время, затрачиваемое на разборку забоя ($T_{рз}$) и разрушение негабаритов ($T_{рн}$), равно 0 % от продолжительности смены, что свидетельствует о высокой эффективности буровзрывных работ.

Продольно-поперечный наклон рабочей площадки не превышает 3°, что обеспечивает устойчивое положение экскаватора.

Ширина рабочей площадки составляет 60–70 м, что гарантирует достаточное пространство для маневрирования и безопасного движения техники.

Наличие как минимум двух подъездов к забою, что повышает гибкость транспортных схем.

Удовлетворительное состояние

В развале присутствуют «негабариты», которые требуют дополнительного дробления или разборки.

Средняя кусковатость породы возрастает до 300–400 мм, что уже осложняет работу экскаваторов.

Время $T_{рз}$ и $T_{рн}$ достигает 10 % от продолжительности смены, снижая общую эффективность эксплуатации техники.

Продольно-поперечный наклон рабочей площадки удерживается около 3^0 , то есть близок к предельно допустимому значению.

Ширина рабочей площадки сокращается до 40–60 м, что ограничивает возможности техники и повышает риск заторов.

Неудовлетворительное состояние

В развале фиксируется значительное количество «негабаритов», которые значительно замедляют процесс погрузки.

Средняя кусковатость породы превышает 400 мм, что делает необходимым применение дополнительного дробления и значительно снижает производительность.

Время ТРЗ и ТРН увеличивается более чем до 20 % продолжительности смены, что создаёт значительные простои оборудования.

Продольно-поперечный наклон рабочей площадки превышает 3^0 , что ухудшает устойчивость экскаваторов и повышает риск аварийных ситуаций.

Ширина рабочей площадки сокращается менее чем до 40 м, что критически ограничивает возможности для работы и движения техники.

Нередко фиксируется наличие «козырьков» в забое и глубоких ям на рабочей площадке, что ещё больше затрудняет эксплуатацию оборудования и требует дополнительных трудоёмких мероприятий по исправлению.

Рекомендуемая емкость ковшей экскаваторов для разработки разрыхленных взрывом скальных горных пород в зависимости от условий работы

Условия работы	Рекомендуемая емкость ковша, E, м ³ , при высоте уступа H _у , м			Коэффициент крепости породы, f	Кусковатость, d _{ср}	Коэффициент разрыхления, K _p
	5	10	15			
Легкие – состояние хорошее [K _p <0,2]	5,2	10	16-20	f>6; γ= 2,5-2,8	0,15-0,3 0,3-0,4	1,15-1,3 1,3-1,5
Средние-состояние удовлетворительное [K _p =0,2- 0,4]	5	8	12,5-20	f=8 – 12 γ=2,5 – 3,0	0,15-0,3 0,3-0,4	1,15-1,3 1,3-1,5
Тяжелые –состояние неудовлетворительное [K _p >0,4]	5	6,3	10-15	f>6; γ= 2,5-3,2	Более 0,4	1,2-1,5

В процессе было произведено хронометражные исследования производительности одноковшовых карьерных экскаваторов циклического действия на сложно-структурных глубоких карьерах, при валовой выемке на вскрышных уступах при различных условиях работы и расчётами определены их фактические значения во времени, которое приведена на рисунке 3.

Из анализа экспериментальных данных и графиков видно, что фактическая месячная

Рис. 2. Влияние коэффициента разрыхления породы в развале K_p на величину удельного сопротивления копанию K_p; 1-известняки, 2-доломиты

Из графика установлено зависимость величины удельного сопротивления копанию (K_p=0,28-0,7) от коэффициента разрыхления породы в развале, которое показывает, что этот коэффициент должен находиться в пределах K_p=1,25 - 1,5.

При этом установлено зависимость величины удельного сопротивления копанию от коэффициента разрыхления породы в развале, которое показывает, что этот коэффициент должен находиться в пределах K_p=1,25 - 1,5.

В результате исследований установлено рекомендуемая вместимость ковшей экскаваторов для различных условий работы: от коэффициента крепости породы, от кусковатости разрыхленных взрывом скальных горных пород и от коэффициента разрыхления породы при различной высоте уступа, которое приведена в таблице.

производительность карьерных экскаваторов различного типа находится в достаточно широких пределах и зависит не только от конструктивных характеристик машин, но и от качества подготовки забоя. Так, для экскаватора ЭКГ-20К, введённого в эксплуатацию в 2014 году, месячная производительность составляет в среднем 350–450 тыс. м³ горной массы. Экскаватор ЭКГ-15, работающий с 2013 года, показывает несколько меньшие значения – 280–400 тыс. м³ в месяц. Современный

гидравлический экскаватор EX-3600, поступивший в эксплуатацию в 2017 году, работает в пределах 230–350 тыс. м³ в месяц. Эти данные свидетельствуют о том, что производительность экскаваторов определяется не только техническими параметрами, но и внешними условиями эксплуатации, включая подготовку рабочей площадки.

Рис. 3. Изменение производительности экскаваторов во времени

Из анализа экспериментальных данных и графиков видно, что фактическая месячная производительность карьерных экскаваторов различного типа находится в достаточно широких пределах и зависит не только от конструктивных характеристик машин, но и от качества подготовки забоя. Так, для экскаватора ЭКГ-20К, введенного в эксплуатацию в 2014 году, месячная производительность составляет в среднем 350–450 тыс. м³ горной массы. Экскаватор ЭКГ-15, работающий с 2013 года, показывает несколько меньшие значения – 280–400 тыс. м³ в месяц. Современный гидравлический экскаватор EX-3600, поступивший в эксплуатацию в 2017 году, работает в пределах 230–350 тыс. м³ в месяц. Эти данные свидетельствуют о том, что производительность экскаваторов определяется не только техническими параметрами, но и внешними условиями эксплуатации, включая подготовку рабочей площадки.

Особое значение при оценке эффективности работы техники имеет технологическое состояние забоя. Для его характеристики использована трёхбалльная система оценки («хорошее», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное»), которая позволяет количественно выразить уровень производительности через показатель годовой наработки экскаватора в машино-часах.

При хорошем состоянии забоя годовое время производительной работы экскаватора составляет более 5 тыс. машино-часов. Это указывает на стабильную работу машины, минимальные простои, оптимальную кусковатость породы и правильную организацию рабочей площадки.

В случае удовлетворительного состояния забоя годовая производительная работа сокращается до 2,5–3,5 тыс. машино-часов. При этом фиксируются отдельные затруднения, связанные с наличием негабаритов, ухудшением условий площадки и увеличением доли непроизводительных простоев.

При неудовлетворительном состоянии забоя время эффективной работы экскаватора снижается до менее 2,5 тыс. машино-часов в год, что свидетельствует о крайне неблагоприятных условиях: большом количестве негабаритов, значительном наклоне и стеснённости площадки, наличии «козырьков» и ям, требующих дополнительных подготовительных операций.

Заключение

Таким образом, трёхбалльная система оценки состояния забоя и рабочей площадки позволяет комплексно учитывать как качество буровзрывных работ, так и организацию рабочих зон. Она даёт возможность своевременно выявлять неблагоприятные условия, прогнозировать производственные риски и принимать меры для повышения эффективности и безопасности горных работ.

Установлено, что именно технологическое состояние забоя предопределяет интенсивность выработки ресурса карьерных экскаваторов и в значительной мере определяет их фактическую наработку. Для количественной оценки предлагается использовать коэффициент, рассчитываемый как отношение приведённых показателей работоспособности машины в различных условиях к эталонным значениям. В качестве нормальных условий эксплуатации следует принимать ситуацию, при которой обеспечено «хорошее» качество подготовки забоя и горной массы, то есть такие условия, когда достигается максимальная производительность и ресурс техники расходуется наиболее рационально.